

NETTAG+ reúne a un equipo internacional y multidisciplinar de **7 países diferentes**, entre los que se encuentran científicos, la industria pesquera, autoridades pesqueras gubernamentales, ONG y empresas tecnológicas y de gestión del conocimiento.

Grupos destinatarios de **NETTAG+**

Pescadores

Fábricas de aparejos de pesca

Autoridades portuarias

Responsables políticos

Ciudadanos

NETTAG+

El **NETTAG+** es un proyecto de tres años financiado por el programa Horizonte Europa, que contribuye activamente a la misión de la UE «Restaurar nuestros océanos y aguas para 2030».

Síguenos:

nettagplus.eu

@NetTagProject

Financiado por la Unión Europea

Financiado por la Unión Europea en el marco del Programa Horizonte Europa, Subvención Nº 101112812 (NETTAG+). Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la autoridad concedente. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la ayuda pueden ser considerados responsables de ellos.

Los socios del Reino Unido, la Universidad de Newcastle Upon Tyne y Succorfish Ltd., están financiados por el UKRI en virtud del acuerdo sobre la asociación del Reino Unido a Horizonte Europa (Subvención n.º 10066822).

Prevenir, Evitar y Mitigar los impactos ambientales de los artes de pesca y los desechos marinos asociados

Cada año, toneladas de aparejos de pesca se **desechan** en el océano en todo el mundo, lo que inflige **graves amenazas** a los hábitats marinos y la vida silvestre, al tiempo que causa **daños económicos** al **sector pesquero**. El **seguimiento** y la **recuperación oportunos** de los aparejos de pesca perdidos pueden **minimizar** este **riesgo**, ayudar a preservar nuestros océanos e impulsar el sector pesquero.

A través de la colaboración entre la industria pesquera, los científicos y las ONG, el proyecto **NETTAG+** tiene como objetivo:

PREVENIR

LOS PESCADORES COMO GUARDIANES Y PROTECTORES DEL OCÉANO

Empoderar al sector pesquero, es decir, a los pescadores profesionales, para que adopten métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente, eviten la basura marina y aumenten el comportamiento responsable del resto de usuarios del mar.

Crear condiciones adecuadas para la recepción y el tratamiento de la basura en los puertos pesqueros, en particular mediante el reciclado y la reutilización.

Reconocer y recompensar el servicio voluntario prestado por los pescadores en la recuperación de basura marina que se recoge pasivamente en las artes de pesca.

EVITAR

LOCALIZACIÓN DE ARTES DE PESCA CON ETIQUETAS ACÚSTICAS

Desarrollar y diseñar marcadores acústicos para ser colocados en los aparejos de pesca como una solución sostenible, de bajo costo e innovadora para mejorar el mapeo, el seguimiento y la recuperación de aparejos de pesca perdidos.

Mejorar un sistema robótico de superficie vinculado con el sistema de marcadores acústicos para la localización y recuperación de artes de pesca perdidas.

MITIGAR

DETECCIÓN Y RETIRADA DE ARTES DE PESCA ABANDONADOS, PERDIDOS O DESCARTADOS (REDES FANTASMA)

Desarrollar un sistema para detectar redes fantasma en la columna de agua del océano y en el fondo marino.

Co-desarrollar, con pescadores, una herramienta robótica para detectar, cartografiar, rastrear y recuperar redes fantasma.

Las tres soluciones de **NETTAG+** serán probadas, validadas y demostradas en condiciones reales en países atlánticos y mediterráneos: **Portugal, España, Italia, Croacia, Malta y Reino Unido**

Principales acciones de NETTAG+:

- ➔ **ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, TALLERES PARTICIPATIVOS Y EVENTOS DEMOSTRATIVOS** con pescadores sobre la prevención y recuperación de la basura marina
- ➔ **EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS REDES FANTASMAS** y de las soluciones tecnológicas desarrolladas
- ➔ **DESARROLLO Y PRUEBA DE SOLUCIONES INTELIGENTES Y RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE PARA LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE REDES FANTASMA**, a través de soluciones tecnológicas basadas en el marcado, rastreo y recuperación
- ➔ **ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN** de los resultados de NETTAG+ a los responsables políticos, industria, pescadores, científicos, UE y al público en general

Lo que pretendemos lograr:

- ➔ Probar con éxito los marcadores NETTAG+ en los aparejos de pesca en condiciones reales para evitar la pérdida y el abandono de aparejos de pesca.
- ➔ Trabajar con los pescadores para que sean guardianes y protectores de nuestro mar y combatan la contaminación marina.
- ➔ Contribuir a la salud de los océanos a través de operaciones de recuperación y una mayor concienciación.
- ➔ Reducir los impactos negativos de las redes fantasma en la vida y los hábitats marinos.